

MARIA Y CONRADO

CELOS Y VENGANZA

de una jóven que asesinó á su novio, y también hirió á su madre porque le robava el novio.

Primera parte

En Manresa oyentes míos
 crimen triste ocurrió,
 el día 29 de Agosto
 el diario lo llevò.
 En la calle de Santa Cruz
 al 32 habitaba
 este familia prudente
 le madre desvergonzada.

El padre de esta Maria
 por el mar va trabajando
 maquinista de un vapor
 un buen jornal va ganando.

Su nombre Joaquin Ripoll
 su esposa Rosa Rudó
 la hija grande; Maria
 y Vicenta la menor.

La hija grande Maria
 enamorada estaba
 de este joven alegre
 2 años que festeaba.
 18 años tiene
 22 su enamorado,
 pronto se iban a casar
 con su amante Conrado.

Guapetona está su madre
40 años fresquita,
se arreglaba con el joven
el novio de su hijita.
La hija pronto notó
que se amaván de verdad,
vigilaba sin dormir
ohir que casualidad.

El día 28 de Agosto
fué su novio afestear
á su amante Maria
nada quiero demostrar.
Cenaron con alegría
el novio se despidió,
y a las 11 de la noche
otra vez al piso entró

La epamorada Maria
dormía con su hermanita
vigilaba sin dormir
á su madre Funantita.
Oyó ruidó de besos
la niña se levantó
vigilaba como un gato
todo el cuadro presenció.

Al ver los dos abrazados
la madre y su enamorado,
rabiava la pobre niña
cuadro tan desventurado.

Se resestió la Maria
Dios le dió fuerza y valor
hasta hallarlos al lecho
del cuadro desgarrador.

Al ver la hija Maria
que su madre le engañaba,
no se pudo detener
se vengò de la infamia.
Cogió un cochillo que el padre
lo guardaba en un cajón,
y la niña por los solos
se vengò con la razón.

Sin vestirse y ha oscuras
á la cama se acercò,
y á su amante enamorado
un cuchillazo le dió.
A los ayes de Conrado
su madre se esparverò,
y á la madre tan tunante
mal herida la dejò.

Al cabo de las dos horas
su novio ya falleció,
fué triste la puñalada
que la Maria le dió.
A los gritos de socorro
los vecinos acudieron
por una madre tan mala
que disgusto recibieron.